

PORTLANDSEMENT KLINKERINING PISHUVCHANLIGIGA KO'MIR SKRININGI VA TEMIR OXRASINING TA'SIRI

Bakhriev Nuritdin Faxrutdinovich

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, t.f.n. dotsent,

Ibragimov Navruzбек Shaydullayevich

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, tayanch doktorant,

Haydarov Shakhzod Turakul o'g'li

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, magistrant,

Annotatsiya. Maqolada atrof-muhitga va barcha jonzodlarga zararli ta'sir ko'rsatadigan radioaktiv nurlanishidan himoya qila oladigan maxsus Portlandsement klinkeri tavsiya etiladi, buning uchun sement xom ashyo uni tarkibini ko'mir koni elanma (skrining) va temir oxrasi bilan boyitish tavsiya etiladi. Qo'shilmalar tarkibiga xom-ashyo sifatida kiritiladi. Ko'mir skriningi qo'shib klinker pishirish natijasida past haroratlarda pishuvchi va arzon Portlandsement klinkeri qo'shimcha tartibga soluvchilar yoki aralashmalarsiz ishlab chiqarilishi mumkin bo'ladi.

Kalit so'zlar: sement, klinker, temir oxrasi, ko'mir skriningi, mustahkamlik, pishirish harorati.

Sement ishlab chiqarishning asosiy sarf xarajatlari xom ashyo resurslarni qazib olish, undan klinker pishirish va sement kukunini yanchib tayyorlashga sarflanuvchi energiyadir. Sarf-xarajatlarni o'rganishda e'tibordan chetda qoladigan muhim omil bu tarkibiy materiallarining xususiyatlariga emas, balki sement pishirish jarayonning o'ziga e'tibor berishdir. Bu ishlab chiqarish jarayonini ta'minlovchi xom ashyolarning yakdil o'zgarmas tarkibidir. [1, 2].

Ishlab chiqarish jarayonining barcha bosqichlarida xom ashyoni kimyoviy-mineralogik baholash, pishirish jarayonini yanada tejamkor boshqarish va har bir ish birligida eng yuqori sifatni saqlash uchun muhim ahamiyatga ega. Klinker va xom ashyoning mineralogiyasi va mikro tuzilishi mahsulot sifati va ishlashini baholashda juda muhim rol o'ynaydi. Sement uchun xom ashyolardan biri bo'lgan gil tuproq tarkibida ko'p miqdorda kvarts asosidagi SiO_2 ni o'z ichiga oladi va klinker pishirish uchun yuqori haroratni talab qiladi. Bu holatning yechimi sifatida, yetarli darajada haroratga yetkazish uchun ko'p miqdorda ko'mir yoki tabiiy gazni yoqishni talab qilinadi [3].

Bundan tashqari, sement sanoatida klinkerni pishirish haroratini pasaytirish masalasi, uni pishirishga sarflanuvchi katta miqdordagi energiya sarfini kamaytirish masalasi, tashqi atmosferaga CO_2 is gazini tashlashni kamaytirish masalasi va energiyani tejash masalasi bu sohadan kutilayotgan ijtimoiy va iqtisodiy dolzarb muammolari bo'lib qolmoqda. Agar sement xom ashyo uni tarkibida yuqori miqdorda silikat kvarts minerallari bo'lsa, klinkerni pishirishga energiya va vaqt sarfini oshirishni talab etadi [4]. Mualliflar klinkerni pishirish haroratini pasaytirish, CO_2 emissiyasini va klinkerni yanchish energiyasini kamaytirishning eng kafolatlangan usuli giltuproq xom ashyosining muqobil analoglarini topishdir degan g'oyani ilgari suradilar.

Portlandsement klinkerini ishlab chiqarish uchun katta zahiraga ega bo'lgan tabiiy resurslar (ohaktosh, giltuproq va boshqalar) talab qilinadi. Giltuproq bugungi

kungacha aluminosilikat xomashyosi sifatida eng afzal va keng qo'llanilayotgan xom ashyo bo'lib keladi. Giltuproq navlari turli xossalarga va murakkab tarkibga ega. Maksimal samaradorlikni ta'minlash maqsadida muqobil giltuproq navlaridan foydalanish lozim, uning tarkibi o'zgarmas yakdil bo'lib, uning kimyoviy tarkibi aniqlanishi va qo'llanish jarayoni aniq bo'lishi kerak. Agar giltuproq mineral tarkibi o'zgarmas bo'lsa, xom ashyo uning tarkibiy tuzilishi yakdil bo'lishi evaziga klinkerni yanchishga sarflanuvchi energiyani tejash imkonini beradi. [5,6].

Keramika va marmar chiqindilari [7, 8], kuydirilgan diatomit va volframit rudalarini o'z ichiga olgan chiqindi aralashmalari sementdagi asosiy xom ashyoga muqobil bo'lgan ashyolar qatoriga kiradi. Bunda quritilgan chiqindilarni sement uniga purkash orqali harakat qilindi. Ularning umumiy samaradorligi sement ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi va sement sanoati uchun muqobil xom ashyo manbalarini ta'minlashga hissa qo'shadi [8, 9, 10].

Sement xom ashyosining kimyoviy tarkibi juda xilma-xil bo'lganligi sababli sement unini gomogenizatsiyalash (obdon aralastirish) jarayoni zaruriy sart hisoblanadi. Sement zavodlari xom ashyo unini klinker pishirish xumdoniga uzatish variatsiyasini (bir maromda uzatish) va barqaror mahsulot olishni ta'minlashga ko'p miqdorda mablag', kuch va vaqt sarflaydilar [11].

Ushbu tadqiqotlar bayonnomasida ko'mir skriningi minerallaridan sement ishlab chiqarish sanoatida xom ashyosi argilitlar o'rniga muqobil xom ashyo sifatida ishlatish imkoniyatini o'rganib chiqildi. Ko'mir elanma skriningi boshqa sement xom ashyolaridan o'zining qulayligi bilan ajralib turadi, unda yuqori aluminiy, yuqori miqdorda temir, past miqdor silikat va an'anaviy kimyoviy xususiyatlar mavjud. [12].

Ko'mir skriningi va giltuproqdan tayyorlangan xom-ashyo unidan klinker pishirish darajasi, undan olingan klinker namunalarning mineralogik tarkibi va fizik xususiyatlari ushbu tadqiqotlar tajribasida tekshirildi.

1-rasm. Angren ko'mir skringi uyumlari

Hozirgi vaqtda ko'mir qazib olish chiqindi uyumlarini qayta ishlashning asosiy maqsadi ko'mir qoldiqlarini saralab olishdir. Ko'mir konlarini qazib olish jarayonida bir necha turdagi unsur materiallar ham qo'shib o'tadi, bu esa ularning petrografik va mineralogik donadorlik tuzilishi, shuningdek, soni bilan tasniflanadi. Ko'mir skringlari [5, 6] 5-6 mm dan 150 mm gacha bo'lgan qumtosh elementlaridan va ular alevoli, uglerodini o'z ichiga oladi. Donadorligi 2 dan 5-6 mm gacha bo'lgan o'rta donador material (skringlar) alevolitosh va loydan iborat bo'lib, ular ko'mir zarralaridan sezilarli darajada tozalanadi va sement klinkerini ishlab chiqarish uchun asosiy xom ashyo bo'lishi mumkin.

Sement klinkerini pishirish uchun xom ashyo material (masalan, ohaktosh, giltuproq, qumtoshlar, temir tarkibli tuzuvchilar) yanchilib un holatiga keltiriladi va bu aralashma quruq holatda shixta deb nomlanadi. Bu elementlar klinker pishirish xom-ashyo uning tarkibiy modullarini sozlash uchun boshlang'ich materiallar sifatida ishlatiladi. Birinchidan, ohaktosh, ko'mir skringi, giltuproq namunalari, temir rudasi yoki boksitlarning kimyoviy tarkibini sozlashda tarkibiy

modullarni GOST 34850-2022 ga muvofiq hisob tenglamalari yordamida aniqlandi (1-jadval). Shuningdek xom-ashyodan pishirilgan klinker namunalari Bruker Brand D8 modeli rentgen diffraksiya mashinasida (XRD-rentgen difraksiya) yordamida kuzatildi.

Klinker xom ashyo uni sifatining optimal ko'rsatkichlaridan biri bo'lgan o'tda pishuvchanligini aniqlash maqsadida Bogue formulasidan foydalanilgan holda, ikki xil xom ashyo aralashmasi ko'mir skringi va giltuproq asosidagi namunalar LSF (GOST 34850—2022) ko'rsatmalariga mos holda tayyorlandi. Klinker namunalari shunday tayyorlandiki, bunda xom-ashyo uning modullarini an'anaviy Portlandsement klinkeri bilan bir xil bo'lishiga harakat qilindi. Ushbu tadqiqotda gamma-nurlarining tayyorlangan sement namunalari tomonidan yutilishini tekshirish uchun ko'p kanalli analizatoridan ya'ni 3"x 3" natriy yodid NaI (T₁) sintillyatsiya detektoridan foydalanildi. Ishlatilgan nurlanish manbalari bo'lgan Cs 137 va Co 60 izotoplarining energiya quvvati 0,662, 1,173 va 1,333 MeV ga teng.

1-jadval

Xom ashyo materiallar kimyoviy tahlili natijalari

Tarkiblar	Xom ashyo materiallari, %				
	Jonboy giltuproq'i	Ko'mir elanna skringi	Ohaktosh	Qo'ytos karyeri temir oxrasi	Bentonit giltuprogi
SiO ₂	64.43	56.02	43.68	20.51	19.10
Al ₂ O ₃	14.44	19.07	0.07	4.14	45.40
Fe ₂ O ₃	4.98	7.81	0.05	64.58	18.18
CaO	4.01	1.26	55.45	0.71	1.68
MgO	1.88	3.06	0.49	0.65	0.31
SO ₃	0.17	0.02	0.17	0.58	0.30
Na ₂ O	2.60	1.30	0.24	0.02	1.02
K ₂ O	1.46	3.65	0	0.05	1.01
TiO ₂	0.65	1.04	0	0	0
P ₂ O ₅	0.12	0.15	0	0.23	0.02
Cr ₂ O ₃	0.03	0.03	0	0	0
Mn ₂ O ₃	0.09	0.14	0	0.27	0
Kuyindi, Loi	6.24	5.54	43.68	7.69	7.4
Hammasi:	99.5	99.07	98.50	99.43	99.96

Sement klinkeri xom-ashyosini ishlab chiqarish uchun tanlangan xom ashyo uning tarkibi 2-jadvalda keltirilgan. Xom-ashyo namunalari tayyorlashda tarkibni tashkil etuvchi komponentlarni aynan bir karyerdan qazib olish ularning kimyoviy tarkibi va

xususiyatlari yakdil-muntazam bo'lishini ta'minlaydi. Sement xom ashyo aralashma unini tayyorlashda Angren ko'mir skringidan, Oqtosh temir oxrasidan foydalanildi, boksit rudasidan esa tarkibdagi kerakli alyuminiy miqdorini ta'minlash uchun juda mos keladi.

Xom ashyo aralashmasidagi LSF-giltuproq, qum va temir miqdorini 98% deb hisoblandi. Giltuproqning o'zida sement xom-ashyo unini tayyorlash uchun yetarli miqdordagi boksit va temir komponentlari yetarli emas. Shu sababli, silikat modulini (SM) va alyuminiy modulini (AM) ni ta'minlash uchun xom ashyo

aralashmasiga 2% temir javhari va 1% boksit rudasi qo'shiladi. Ko'mir skringi tarkibida Al_2O_3 miqdori 28,81%, temir miqdori esa giltuproqdagidan 36,23% yuqori bo'ladi. Sement klinkeri xom ashyosining LSF qiymatiga erishuvi uchun tarkib rostlovchi qo'shimchalar talab etilmaydi.

2-jadval

Sement klinkeri xom-ashyo unini tayyorlash

Materiallar	An'anaviy tarkibli (analog) Sement uni, %	Tadqiqotlarda taklif etilayotgan ko'mir elanma skringidan ishlangan Sement uni, %
LSF	98	98.03
Ohaktosh	76,85	73,86
Ko'mir skringi	0	23,34
Giltuproq	20,25	0
Temir rudasi	1.8	0
Qo'ytosh temir oxrasi	0	2.8
Bentonit giltuproq'i	1	0

Muayyan xom ashyo aralashmalari talablariga asosan tayyorlangan Sement xom ashyo uni namunalarining kimyoviy tarkiblari 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval

Sement klinkeri xom-ashyo unining kimyoviy tahlili

Sement xom ashyo uni (TU)	Loi	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	Na ₂ O	LSF	Silikat moduli (SM)	Alyuminiy moduli (AM)
Giltuproq asosidagi (TU/G)	35.04	13.79	3.51	2.39	43.45	0.77	0.02	0.54	98.07	2.34	1.47
Ko'mir skringi asosidagi (TU/K)	34.70	13.24	4.52	1.86	42.76	1.80	0.01	0.33	98.03	2.07	2.43

Ko'mir elanma skringi bilan boyitilgan Sement namunasini mineralogik tadqiq qilish jarayonida xom ashyo unidagi kvarts, kaltsit va albit minerallari uni pishirish jarayonini qiyinlashtirishi aniqlandi. Bundan tashqari skringi bilan boyitilgan tarkibda muskovit, xlorit va montmorillonit kabi minerallar mavjudligi aniqlanib, ular Sement toshini pishirishni osonlashtiradi va yonish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Giltuproq asosidagi klinker namunasini o'tda pishuvchanligi baholaganda, mineralogik tahlillar natijasida etalon namuna tuzilishida kvarts, anortit, kaltsit va albit mavjud bo'lib, yonishni qiyinlashtiradi. Bundan

tashqari, muskovit, xlorit va montmorillonit kabi minerallar aniqlangan, ular Sement xom ashyosini pishirishni osonlashtiradi va yonish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. (1-rasm). Ikkala tarkibning mineralogik tuzilishi solishtirilganda, loytosh (argilit) tarkibida yonishga to'sqinlik qiluvchi minerallar ko'proq, yonishni osonlashtiradigan minerallar esa kamroq ekanligi ayon bo'ldi (4-jadval). Ritveld usulidan foydalangan holda kuydirish oqibatlarini baholaganda giltuproq xom ashyo unida kvarts miqdori ko'mir skringiga qaraganda 13% ga ko'p ekanligi qayd etildi (4-jadval).

4-jadval

Ritveld usulidan foydalangan holda aniqlangan minerallar va ularning ayirmasi

Minerallarning nomlanishi	Giltuproq asosli sement xom ashyosi, %	Ko'mir skringi asosli sement xom ashyosi, %	Giltuproq-Ko'mir skringi ayirmasi
Kvarts- (SiO ₂)	44.90	31.70	+13.20
Ohaktosh- (CaCO ₃)	7.40	2.10	+5.30
Xloridlar	12.30	25.30	-13.0
Muskovit	8.30	15.0	-6.70
Montmorilloit	3.40	6.90	-3.50
Albit	16.30	10.0	+6.30
Ortoklazlar	0	5.70	-5.70
Ankerit	0	3.30	-3.30
Anorit	7.40	0	+7.40

Xom ashyo namunalarining mineralogik tarkiblariga ko'ra, ko'mir skringidagi ishlangan Sement xom-ashyo uni (RM/M) giltuproqdan (RM/C) tayyorlangan Sement xom ashyo uniga qaraganda tezroq kuyib pishuvi

kuzatilgan. Shuningdek giltuproq tarkibidagi kvarts miqdorining yuqoriligi xom ashyo unidan pishirilgan klinkerining naviga va undan yanchilgan Sement naviga sezilarli ta'sir qiladi. Sement xom-ashyo unida kvarts

mineralining ko'pligi klinker toshining jiddiy reaksiyaga kirishishga, mukammal yanchilishiga va kuyib pishiuviga uzoq vaqt sarflashni talab qiladi, bularning barchasi sement tannarxini qimmatlashtiradi. Giltuproqdagi yuqori kvarts miqdori bilan ishlaganda klinkerni yanchishni optimallashtirish juda muhim bo'lsada, xarajatlarni hisobga olish kerak, chunki u katta miqdorda elektr energiyasini sarflanishiga sabab bo'ladi [15, 16, 17].

Xom ashyo aralashmasi namunalarining reaktivligi uni 1200-1300-1350-1400 va 1450 °C dasturlashtirilgan haroratlarda kuydirilgandan keyin reaksiyaga kirishmasdan qolgan erkin ohak (CaO) miqdori bilan baholanadi. O'rganilayotgan aralashmalarni kuydirilish haroratiga bog'liq bo'lgan erkin ohak tarkibi 2-rasmda keltirilgan. Ko'rinib turibdiki, xom ashyo aralashmasiga ko'mir skringini va temir oxrasini qo'shilishi natijasida

1450 °C da tarkibida 1,60% erkin ohak miqdori bo'lgan juda mukammal pishirilgan klinker hosil bo'ladi. Giltuproq uni xom ashyo namunasi uchun mos sharoitlarda erkin ohak miqdori 1,87% ni tashkil etdi. 1450 °C haroratda pishirilgan klinker namunalarining kimyoviy xossalarini hisobga oluvchi modul va faza foizlari 5- jadvalda keltirilgan.

2-rasm.Sement klinkerini pishirish jarayonida haroratning ko'tarilishiga qarab erkin CaO qiymatlarining o'zgarishi: 1- giltuproqli klinker, 2-ko'mir skringini va temir oxrasi

5-jadval

1450 °C haroratda pishirilgan klinker namunalarining kimyoviy xossalari (Bogue formulasi)

Kimyoviy tarkib,%	Loy (kuydirilganda massaninig yo'qolishi)	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	K ₂ O	Na ₂ O
G-klinker	0.28	20.55	4.99	3.72	64.40	1.35	0.56	0.81	0.34
K-klinker	0.42	20.19	6.88	2.86	65.11	1.63	0.01	1.28	0.01
Moduli,%	Erkin ohak	LSF	SM	AM	C3S	C2S	C3A	C4AF	Suyuq faza
G-klinker	1.88	97.82	2.36	1.34	57.86	15.36	6.94	11.31	25.83
K-klinker	1.60	97.90	2.07	2.41	54.80	16.55	13.39	8.70	29.64

Portlandsement klinker namunalarining mikro tuzilishi sayqallangan shliflarda optik nishonli mikroskop yordamida o'rganildi. Ko'mir skringini va temir oxrasi qo'shilgan Sement klinker namunasi tahlil qilinganda, u mikro tuzilmaning shakllanishiga va mineralogik fazalarning xususiyatlariga ta'sir qilmasligi aniqlandi. An'anaviy tsement klinkeri singari ko'mir skringini qo'shib pishirilgan namunaviy klinkerda ham 4 asosiy faza elementlar (C2S, C3A, C4AF va erkin ohak) va 2-5% ikkilamchi birikmalar hosil bo'ladi. Har ikkala taqqoslangan namunaviy klinkerlarda anchamuncha amorf alit va kristal holatdagi alit minerallari namoyon bo'ladi. Ko'mir skringini va temir oxrasi bilan boyitilgan klinkerdagi erkin ohak donalari ananaviy etalon klinkerlardagi erkin ohak donalariga nisbatan juda sekinlik bilan parchalanish (dispergatsiyalanishi) kuzatiladi. Elektron mikroskop tasvirlari tahlil qilinganda temir oxrasi qo'shilgan namunalarda alit

kristallari mukammal shakllangan jigarrang plastinalar bo'lib, ananaviy etalon namunalarda alit kristallari moviyrang doira shaklida ko'rinadi.

Har ikkala klinker namunasida belit kristallari asosan uya va klasterlarda paydo bo'ladi va ko'mir skringindan islangan klinkerda belit miqdori nisbatan kamroq bo'ladi (3-rasm va 4-rasm). Natijalarni (ochkolar) ni Bogue formulasida hisoblashi bu natijani xulosalarni tasdiqladi. Tavsiya etilayotgan (PC) R/M klinkerda belit kristallarining kamligi va ularning alitga nisbatan hajmiy tekis taqsimlanganligi klinkerlanish reaksiyasining asosan yuqori sifatli borishini va xom ashyo aralashma unining nisbatan yakdil tarkibli bo'lishini ta'minlaydi. Nihoyat, (PC) R/M klinkerida suyuq faza bir tekis tarqalgan mayda kristallar shaklida mavjud bo'lsa, (PC) Ref-da yirik C3A kristallari kuzatiladi.

3-rasm. Taqqoslanayotgan (giltuproq asosli) Sement klinkerining mikrotuzilishi

4-rasm. Taqqoslanayotgan (ko'mir skringi asosli) Sement klinkerining mikrotuzilishi

Klinkerni pishirish va ko'p miqdorda alit minerallarini olish yo'li bilan o'sishni nazorat qilish va alit kristallarini ko'paytirish maqsadida sifatli Sement klinkerini ishlab chiqarish kerak. Shunday qilib, ma'lum bir xom ashyo aralashmasi uchun kristallarning o'lchamlari minimallashtiriladi va tarkibning to'g'ri

shakllanishini ta'minlash uchun xumdondagi klinker kuydirish tartibi (rejimi) optimallashtiriladi [20, 21, 22]. Optik mikroskop ostida nuqta usulida ishlab chiqarilgan klinker namunalarning fazalar soni 6-jadvalda keltirilgan.

6-jadval

Optik mikroskop yordamida giltuproq va metaslanets klinkerlarning fazalarini aniqlash natijalari

Tarkib	Giltuproqli-analog klinker,%
Alit C ₃ S	59,97
Belit C ₂ S	19,09
(C3A+C4AF+erkin ohak+ishqoriy metal sulfati)	25,85
Tarkib	Ko'mir skring-temir oxrali klinker,%
Alit C ₃ S	54,68
Belit C ₂ S	17,31
(C3A+C4AF+erkin ohak+ishqoriy metal sulfati)	28,01

An'anaviy giltuproqli klinkerdagi olti burchakli alit kristallarining odatiy o'lchami 25-50 mkm, belitsimon yumaloq kristallarning o'rtaacha o'lchamlari 25-40 mkm, bunda yuqori kvartslgi giltuproqdan pishirilgan belit kristallari past va oddiy kvartslgi giltuproq uniga ko'ra kattaroq ekanligi ko'rsatiladi. Bu yuqori kvarts tarkibidan kelib chiqqan xomashyo aralashmasidan hosil bo'lgan katta zarralar bilan bog'liq bo'ladi. Bir xil kimyoviy tarkibli ikki turdagi sementdagi kichikroq alit kristallarining mustahkamligi yuqoriroq ekanligi aniq, chunki uning gidratsiyalanish sirt yuzasi kattadir. Klinker tarkibida dikalsiy silikat (C₂S) nisbati qanchalik yuqori bo'lsa, uni yanchish shunchalik qiyin bo'ladi. Ushbu klinkerdan tayyorlangan sement pastroq gidratsiyalanish haroratiga ega va shuning uchun sementning boshlang'ich quvvati past bo'ladi. Erkin CaO sementda klinker paydo bo'lishiga, xom ashyoning noto'g'ri tanlanishiga, noto'g'ri aralashtirishga, istalgancha maydalanishiga yoki sement xom ashyosini to'g'ri kuydirishni talab etadi.

Portlandsement namunalari ko'mir skringi va giltuproq xom ashyo unidan ishlab chiqarilgan klinkerlardan olingan. Giltuproqli xom ashyo unidan ishlab chiqarilgan klinker va Sement namunasi OPC/R (Oddiy Portland Sement/Referans-etalon) va temir oxrasi yordamida ishlab chiqarilgan Sement namunasi OPC/M (Oddiy Portland Cement/ko'mir skringi) sifatida rusumlangan edi. Sement standartlari bo'yicha ishlab chiqarilgan PortlandSementning qotish vaqtining boshlanishi va yakuniy qotib qolish vaqti mos ravishda kamida 1 soat va maksimal 10 soatni tashkil qiladi. ASTM (GOST 34850— 2022) standartlariga ko'ra, dastlabki qotishning boshlanish vaqti kamida 45 minut, yakuniy qotish vaqti esa 375 minut sifatida belgilangan. Tadqiqotlarda qaralayotgan Sement namunalari har ikkala turdagi Sement standartlariga javob beradi. Sement namunalarning gidravlik va fizik xususiyatlari 7-jadvalda keltirilgan.

7-jadval

Sement namunalarning gidravlik va fizik xususiyatlari

Sementning navi	Qotish vaqti (minut)		Qorishmada suv miqdori %	(chuqurlik) mm	Elak ko'zlarining o'lchami		Zichlik g/cm ³	Maxsus sirt yoyilmasi g/cm ²
	boshlanishi	tugashi			45 mikron	90 mikron		
OPC/G	140	228	28.0	1	4.4	0.4	3.10	3204
OPC/K	152	232	28.1	1	4.2	0.3	3.10	3202

Sement qorishmasining qotishidagi fazali va mikro tuzilishlarni kuzatish va o'zgarishlarni skanerlash elektron mikroskopi (SEM) va mikrodomen kimyoviy tahlili (EDS tahlili) yordamida o'rganildi. Sement massalarini qoristtirishdan so'ng bir necha soat o'tgach, ular plastikliгинi yo'qotib, mustahkam tuzilmani hosil qiladi. Vaqt o'tishi bilan yumshoq plastik Sement xamiri plastikliğini yo'qotib, qota boshlaydi va qattiqlashadi. Kaltsiy gidroksid (portlandit) va kaltsiy aluminatning gidratsiya mahsulotlari, ya'ni etringit bilan birgalikda gidratlangan kaltsiy silikatlarini hosil bo'ladi va ular C-S-H fazasi deb ataladi. Sement pastasidagi suv va Sement o'rtasidagi kimyoviy reaksiyalar tegishli muhit harorati va namligi mavjud bo'lganda davom etadi. Sement pastasining asosiy komponenti, shuningdek, qattiqlashtiruvchi massaning kuchiga ta'sir qiluvchi eng muhim omil C-S-H belgisi bilan belgilangan fazadir. Vaqt o'tishi bilan Sement toshining mustahkamlik chegarasi C-S-H fazasining oshishi bilan ortib boradi. Sementning gidratsiyasi va qotish mexanizmlari suv qo'shilishi bilan C-S-H geline hosil bo'lishi zichlashuvi va qattiqlashtiruvchi Sement pastasida etringit va kaltsiy gidroksid o'zaro o'sishlarining kristallanishiga va qotib Sement pastasidagi govaklarning to'ldirilishiga asoslangan

5-rasm. Sement qorishmasidan tayyorlangan namunalarning siqilishga mustahkamlik chegarasi

Har ikkala sement qorishmalari namunasida C-S-H gellari va juda kam miqdorda portlantid kuzatildi. C-S-H gellari miqdoriga nisbatan, namunalarning siquvchi va cho'zuvchi kuchlar ta'siridan mustahkamlik chegarasi yuqori qiymatlarni beradi. Vaqt davomida, namuna tarkibida C3S va suv bor ekan, gidratatsiya jarayoni davom etadi. Tarkibda shakllangan suvli birikmalar hajmi (miqdori) ortishi bilan beton mustahkamlanadi, suv o'tkazuvchanligi pasayadi.

Xulosalar

Portlandsementni ishlab chiqarish jarayonida xom ashyoga ko'mir skrinini va temir oxrasini qo'shilishi klinker toshining pishirish haroratiga yoki Sementning gidratsiyalanish jarayoniga ta'sir qilmadi. Boshqacha qilib aytganda, qo'shilmali klinker pishirishda xom ashyo sifatida, xom ashyo aralashmalarining boshlang'ich materiali bo'lgan giltuproq o'rniga ishlatilishi mumkin. Xom ashyo uni tarkibiga tegishli miqdorda ko'mir skrinini va temir oxrasini qo'shilishi klinkerdagi erkin ohak (f-CaO) miqdorini kamaytiradi va undagi alit donalarining bir xil zichlikda o'sishiga yordam beradi.

Ko'mir skrinini va temir oxrasini bilan boyitilgan Sement xom ashyo uning pishirish harorati an'anaviy

Sement klinkeriga nisbatan pastpoq. Bunga sabab ko'mir skrinini xom ashyo tarkibida kvarts minerallarining kamchilligi va ularning jadal reaksiyalanishini ko'rastirish mumkin. Pishirilgan an'anaviy va temir oxrali klinkerlar tarkibini mikrostrukturaviy tahlili ulardagi silikat kristallarining o'lchami yoki tarkibida o'zgarish borligini ko'rsatmadi. Shundan kelib chiqib, agar Sement xom ashyo unini ko'mir skrinini va temir oxrasini bilan boyitilsa unga qo'shimch sifatida boksit va temir javharidan qo'shishga hojat yo'q degan xulosaga kelindi. Demak, ko'mir skrinini va temir oxrasini to'g'ridan-to'g'ri boshqa rostlovchi (korrektirovka) qo'shimchalarisiz Sement xom ashyosi sifatida ishlatish mumkin va bunda ishlab chiqarish jarayoni tan-narxlarini kamayadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, ko'mir akrinini va temir oxrasini Sement tarkibiga xom ashyo sifatida kiritilishi mumkin, bu material Sement qotishmasining radiatsion nurlanishdan potentsial darajada himoya qiluvchi material sifatida yaroqli ekanligini takidlash mumkin.

Ba'zi boshqa natijalar quyidagi xatboshilarda keltirilgan.

1. Tarkibda Alit minerallari kichik donali yaxshi shakllangan kristal fazada ifodalangan.

2. Bunda Belit kristallarining oz sonli bo'lishi va alit bo'ylab bir tekis taqsimlanishi klinkerlanish reaksiyasining asosan sifatli amalda oshishi va xom ashyo uni bir jinsli bo'lishini ko'rsatadi.

3. Suyuq faza tekis taqsimlangan mayda kristallardan tashkil topadi.

4. Sement qorishmasining qotish muddati, standart quyuvligi (konsistensiya) va kengayish darajasi uchun suv miqdori odatiy portlandsement namunasini singari o'xshash qiymatlarga ega.

5. Gidratatsiya paytida siqilishga mustahkamlik chegarasi mos ravishda an'anaviy portlandsement mustahkamligidan past emas.

Adabiyotlar ro'yxati:

- [1] Kuttakaran, S.S., Ambika, M.R., Malathi, C., Nagaiah, N. (2023). DMSO-Bismuth polymer composite as gamma radiation shield—A computational study. *Materials Today: Proceedings*.
- [2] B. Han, L. Zhang, J. Ou, B. Han, L. Zhang, J. Ou, Radiation shielding concrete, *Smart Multifunct. Concr. Sustain. Infrastruct.* (2017) 329–337.
- [3] S. Her, J. Park, P. Li, S. Bae, Feasibility study on utilization of pulverized eggshell waste as an alternative to limestone in raw materials for Portland cement clinker production, *Constr. Build. Mater.* 324 (2022), 126589.
- [4] S. Her, T. Park, E. Zalnezhad, S. Bae, Synthesis and characterization of cement clinker using recycled pulverized oyster and scallop shell as limestone substitutes, *J. Clean. Prod.* 278 (2021), 123987.
- [5] A.R. Katte, J. Mwero, M. Gibigaye, D.O. Koteng, Recycling palm oil wastes for the production of a pozzolanic cement replacement material for concrete, *Results Eng.* 17 (2023), 100903.
- [6] X. Jiang, R. Xiao, Y. Bai, B. Huang, Y. Ma, Influence of waste glass powder as a supplementary cementitious material (SCM) on physical and mechanical properties of

cement paste under high temperatures, *J. Clean. Prod.* 340 (2022), 130778.

[7] M.S. Gharissah, A. Ardiansyah, S.R. Pauziah, N.A. Muhammad, R. Rahmat, H. Heryanto, D. Tahir, Composites cement/BaSO₄/Fe₃O₄/CuO for improving X-ray absorption characteristics and structural properties, *Sci. Rep.* 12 (1) (2022) 19169.

[8] A. Salati, H.S. Isfahani, M.A. Rowshanzamir, A. Azhari, Effect of red mud additive on the performance of clay barriers for radioactive waste disposals: an experimental study, *Arab. J. Geosci.* 15 (17) (2022), 1467.

[9] M. Zhou, T. Yang, J. Li, B. Qiu, W. Qiu, B. Li, Y. Li, Preparation and performance study of radiation-proof ultra-high-performance concrete, *Coatings* 13 (5) (2023) 906.

[10] D.E. Kwon, D.H. Han, K.H. Jung, S.J. Lee, J.O. Kim, C.H. Baek, Performance and feasibility evaluation for radiation shielding of metal oxides: Monte Carlo simulation, *J. Korean Phys. Soc.* 82 (8) (2023) 813–817.

[11] E. Mansouri, A. Mesbahi, R. Malekzadeh, A. Mansouri, Shielding characteristics of nanocomposites for protection against X-and gamma rays in medical applications: effect of particle size, photon energy and nano-particle concentration, *Radiat. Environ. Biophys.* 59 (2020) 583–600.

[12] N. F. Bakhriev G. Y. Nurmatov, *Wide Format Ceramic Stones Based on Coal Mining Screenings*. BP International, ISBN 978-81-19217-45-8 (Print) ISBN 978-81-19217-47-2 (eBook)DOI: doi.org/10.9734/bpi/rader/v3/5326C

[13] A.V. Korkmaz, O. Can, H.F. Kayiran, The effect of boron waste on the radiation shielding properties of cement, *Arab. J. Geosci.* 15 (1) (2022), 112.

[14] M. Davraz, H. Pehlivanoglu, S. Kilinçarslan, I. Akkurt, Determination of radiation shielding of concrete produced from portland cement with boron additives, *Acta Phys. Pol. A* 132 (3) (2017) 702–704.

[15] A.L. Beaucour, P. Pliya, F. Faleschini, R. Njinwoua, C. Pellegrino, A. Noumow'e, Influence of elevated temperature on properties of radiation shielding concrete with electric arc furnace slag as coarse aggregate, *Constr. Build. Mater.* 256 (2020), 119385.

[16] G. Tyagi, A. Singhal, S. Routroy, D. Bhunia, M. Lahoti, Radiation shielding concrete with alternate constituents: an approach to address multiple hazards, *J. Hazard. Mater.* 404 (2021), 124201.

[17] A.V. Korkmaz, H. Hacıfazlıoğlu, A raw material alternative to clay stone in cement production: meta schist, *Sci. Min. J.* 58 (2) (2019) 95–110.

[18] K.E.H.K. Ishak, S.F.S. Hashim, K.A.M. Azizli, S. Palaniandy, H. Hussin, Effect of quartz in clay on grindability of raw mixes for cement production, *J. Phys. Sci.* 33 (2) (2022) 45–59.

[19] L. Luo, Y. Zhang, S. Bao, T. Chen, Utilization of iron ore tailings as raw material for Portland cement clinker production, *Adv. Mater. Sci. Eng.* 2016 (2016).

[20] R. Dippenaar, Industrial uses of slag (the use and re-use of iron and steelmaking slags), *Ironmak. Steelmak.* 32 (1) (2005) 35–46.

[21] N.H. Rodríguez, S. Martínez-Ramírez, M.T. Blanco-Varela, M. Guillem, J. Puig, E. Larrotcha, J. Flores, Evaluation of spray-dried sludge from drinking water treatment plants as a prime material for clinker manufacture, *Cem. Concr. Compos.* 33 (2) (2011) 267–275.

[22] L. Lv, S. Luo, B. Savija, H. Zhang, L. Li, T. Ueda, F. Xing, Effect of particle size distribution on the pre-hydration, hydration kinetics, and mechanical properties of calcium sulfoaluminate cement, *Constr. Build. Mater.* 398 (2023), 132497.

[23] L. Huang, G. Cheng, S. Huang, Effects of calcination conditions on the formation and hydration performance of high-alite white portland cement clinker, *Materials* 13 (3) (2020) 494.

